

EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN MOTORA GRUESA EN UN GRUPO DE FUTBOLISTAS DE 7 A 12 AÑOS EN EL CLUB DEPORTIVO LA BASTILLA DE BUCARAMANGA.

EVALUATION OF GROSS MOTOR COORDINATION IN A GROUP OF 7- TO 12-YEAR-OLD SOCCER PLAYERS AT THE LA BASTILLA SPORTS CLUB IN BUCARAMANGA.

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Autores

Luis Miguel Gualdrón Abreo¹, Erika Tatiana Paredes Prada¹, Jhosman Alfonso Buitrago Buitrago¹

1.Unidades Tecnológicas de Santander- Programa Profesional en Cultura Física y Deporte - Grupo de Investigación GISED. Bucaramanga, Colombia.

Correo electrónico: lmgualdron@correo.uts.edu.co

2025

Resumen

El estudio tuvo como objetivo evaluar la coordinación motora gruesa en 30 niños futbolistas con edades entre 7 y 12 años pertenecientes al Club Deportivo La Bastilla de Bucaramanga, mediante la aplicación del test estandarizado Körperkoordinationstest für Kinder (KTK). La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y diseño transversal, orientado a identificar y caracterizar el nivel de desarrollo motriz en esta población infantil. Se aplicaron criterios de inclusión se utilizo un protocolo de observación estructurada que permitió registrar de manera objetiva el desempeño en las cuatro subpruebas de la prueba: equilibrio retaguardia, saltos monopodales, saltos laterales y transferencia lateral.

El procedimiento se llevó a cabo en dos jornadas de medición, durante mayo de 2025, garantizando condiciones controladas y la correcta aplicación de cada tarea. Los datos fueron procesados mediante análisis estadístico y visualizados con Microsoft Excel, empleando tablas dinámicas y diagramas de barras para facilitar la interpretación de los resultados. En cuanto al Índice de Masa Corporal (IMC), el 79% de los participantes presentó valores normales, el 17% sobrepeso y el 3% desnutrición moderada, lo que refleja un adecuado estado nutricional general.

En la evaluación del Cociente motor (C.M.), los resultados indicaron que el 58% de los niños alcanzó una coordinación “buena”, el 31% “normal” y el 11% “muy buena”, sin casos clasificados como “sintomáticos”. Se observó un óptimo dominio en las pruebas de equilibrio y saltos, lo que evidencia un desarrollo motriz acorde con las exigencias del entrenamiento del fútbol formativo.

En conclusión, la aplicación del test KTK demostró ser una herramienta eficaz para diagnosticar la coordinación motora gruesa, aportando información

objetiva para fortalecer los procesos de enseñanza y optimizar el rendimiento físico de los jóvenes deportistas del club.

PALABRAS CLAVE. KTK, Futbol base, Coordinación motora gruesa, Evaluación Habilidades motrices.

Abstract

The study aimed to evaluate gross motor coordination in 30 child soccer players aged 7 to 12 from the La Bastilla Sports Club in Bucaramanga, by administering the standardized Körperkoordinationstest für Kinder (KTK). The research adopted a quantitative approach, with a descriptive scope and a cross-sectional design, aimed at identifying and characterizing the level of motor development in this child population. Inclusion criteria were applied, and a structured observation protocol was used to objectively record performance on the test's four subtests: backward balance, one-legged hops, lateral hops, and lateral transfer. The procedure was carried out over two measurement sessions in May 2025, ensuring controlled conditions and the proper execution of each task. The data were processed using statistical analysis and visualized with Microsoft Excel, employing pivot tables and bar charts to facilitate the interpretation of the results. Regarding Body Mass Index (BMI), 79% of participants had normal values, 17% were overweight, and 3% were moderately malnourished, reflecting an overall adequate nutritional status. In the Motor Quotient (MQ) assessment, the results indicated that 58% of the children achieved "good" coordination, 31% "normal," and 11% "very good," with no cases classified as "symptomatic." Optimal proficiency was observed in the balance and jumping tests, demonstrating motor development in line with the demands of formative soccer training. In conclusion, the application of the KTK test proved to be an effective tool for diagnosing gross motor coordination, providing objective information to strengthen teaching processes and optimize the physical performance of the club's young athletes.

KEYWORDS. KTK, youth soccer, gross motor coordination, motor skills assessment.

Introducción

La coordinación motora gruesa representa una capacidad esencial en el desarrollo físico y deportivo infantil, ya que incide directamente en el desempeño, el control del cuerpo y la adaptación a distintas actividades motrices (Sánchez & Vallejo, 2024). La evaluación de esta habilidad desde edades tempranas permite detectar posibles dificultades en el desarrollo motor, además de contribuir a la planificación de procesos de entrenamiento más efectivos. En ese mismo contexto, es importante mencionar que un bajo nivel de actividad física consecutiva en el cual se produzca un sedentarismo prolongado puede producir afectaciones en los niños respecto al nivel de coordinación, es importante realizar ejercicios adecuados dependiendo la edad del niño (Abreo *et al.*, 2023).

De igual manera si hablamos de procesos de formación deportiva enfocados en el fútbol es necesario hablar de componentes de la capacidad coordinativa, es importante mencionar que en la preparación de un futbolista necesitamos desarrollar la capacidad de adaptación, capacidad de reacción, capacidad de orientación, la capacidad muscular, entre otros componentes motores (Stoica, 2014), lo que se traduce, en que una buena capacidad de orientación permite realizar acciones o tareas específicas del fútbol con más facilidad como lo son: pasar, atrapar, rematar y cabecear (Boraczyński *et al.*, 2019).

A partir de esta necesidad, Se genera el interés por llevar a cabo este estudio, cuya finalidad es medir el grado de coordinación motriz gruesa en niños de 7 a 12 años pertenecientes al club deportivo la Bastilla, ubicado en Bucaramanga. Por consiguiente, se considera importante llevar a cabo este tipo de investigaciones porque aportan información precisa sobre las capacidades motrices de los participantes, lo que resulta clave para orientar adecuadamente en procesos de formación deportiva. En este sentido, Bermúdez y Sáenz (2019) resaltan el valor de las revisiones sistemáticas, al

afirmar que ofrecen datos concretos sobre el estado de la investigación en determinado campo. Por tal razón para cumplir con este propósito, se utiliza la prueba KTK (Körperkoordinationstest für Kinder), una herramienta ampliamente validada y adaptada por Bustamante et al. (2008) que permite evaluar el rendimiento motor por medio de tareas físicas específicas. El estudio se realiza mediante un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y transversal utilizando como método la observación estructurada y como técnica principal la aplicación de un test psicomotor estandarizado.

Justificación

Es muy importante tener en cuenta las capacidades motrices como la coordinación, agilidad y equilibrio dentro del fútbol; trabajarlas en edades tempranas debido a que entre los 7 y 12 años inicia la etapa del desarrollo motor, la cual representa las bases para la formación deportiva en los niños y adolescentes (Boraczyński *et al.*, 2019). Por consiguiente, en esta etapa es donde se consolidan las habilidades motrices fundamentales que posteriormente desarrollan las capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad; esenciales para un rendimiento físico óptimo en edades más avanzadas (Suntaxi & Quintanilla, 2021). Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que para el desarrollo de la coordinación en edades tempranas el entrenador esté capacitado para guiar a los niños en su desarrollo físico, fisiológico y psicológico durante su formación deportiva (Perlaza & Gutiérrez, 2019). De este modo este enfoque integral reconoce que el rendimiento deportivo no depende únicamente de la capacidad física, también de la nutrición y factores ambientales que impactan en la psicología del individuo y los desarrollos fisiológicos involucrados en el crecimiento como los óseo-muscular, neuro-muscular y hormonal.

Teniendo en cuenta esta información y con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo entre los jugadores, se desarrolló esta investigación que requirió un diagnóstico individual para obtener información relevante de cada niño sobre los factores previamente mencionados. Por ende, la individualización del control y seguimiento en el desarrollo de la coordinación motora gruesa permite adaptar los estímulos de entrenamiento a las condiciones fisiológicas de cada persona, permitiendo a los niños un crecimiento óptimo de sus capacidades condicionales y su rendimiento deportivo (Muñoz & García, 2019).

Así mismo, el diagnóstico del estado de la coordinación considera los resultados de sus entrenamientos y factores individuales como el índice de

masa corporal, la edad y el sexo en el análisis de su desarrollo motriz y coordinativo. El presente trabajo se desarrolla con niños varones entre los 7 y 12 años. Puesto que el mayor desarrollo de la coordinación se logra estabilizar antes de los 12 años en los jugadores de fútbol jóvenes, por eso es importante plantear ejercicios coordinativos con grandes exigencias en estas edades. (Arjona *et al.*, 2021).

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la coordinación es una capacidad importante en las edades tempranas para el buen desarrollo motriz grueso (Biino *et al.*, 2023). De igual manera es importante realizar evaluaciones para determinar el estado del desarrollo de la coordinación para que en un futuro no se vean afectados diferentes factores en su crecimiento. Al mismo tiempo, el problema de la falta de coordinación en la mayoría de los niños, es importante ya que los entrenadores deben estimular las capacidades motrices básicas para ir eliminando las falencias que presentan los jugadores del club hablando propiamente del fútbol, esto tiene como objetivo potenciar las cualidades y capacidades del jugador a futuro observando y evaluando el desempeño de cada niño y obteniendo resultados y características de cada jugador comprendiendo sus habilidades y asumiendo factores positivos o negativos.

Metodología

La investigación se puede clasificar de acuerdo con su metodología y su propósito. En este sentido, corresponde a una investigación de enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo, ya que busca identificar y caracterizar el nivel de coordinación motora en una población infantil a partir de unas mediciones estandarizadas (Sampieri, 2018). El diseño utilizado es transversal, debido a que los datos se recolectan en un solo momento temporal. Asimismo, se emplea un método de observación estructurada, siguiendo un protocolo específico para registrar el desempeño de los niños en diversas pruebas motoras. La técnica principal aplicada es la prueba psicomotriz estandarizada, lo que permite garantizar la objetividad y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Tabla 1. Caracterización de la metodología investigativa

Elemento	Descripción
Tipo de investigación	Alcance descriptivo, con diseño transversal.
Enfoque	Cuantitativo.
Método de análisis	Análisis estadístico descriptivo mediante Microsoft Excel.
Técnicas utilizadas	Prueba psicomotriz estandarizada.
Población	30 niños futbolistas de 7 a 12 años de edad, pertenecientes al club deportivo la Bastilla de Bucaramanga.

Instrumentos	Prueba Körperkoordinationstest für Kinder (KTK),
--------------	---

Nota. Autoría propia sobre la caracterización de la metodología de la investigación del presente estudio.

Tabla 2. *Criterios de inclusión y exclusión.*

Inclusión	Exclusión
- Niños con edades entre 7 a 12 años.	- niños mayores de 12 años y niños menores De 7 años.
-Futbolistas pertenecientes al club Deportivo la Bastilla de Bucaramanga.	- Niños con alguna discapacidad física o cognitiva.
-participantes de sexo masculino	- Participantes de sexo femenino.
-Niños que puedan realizar movimientos motores básicos.	-Niños con lesiones musculoesqueléticas o Articulares recientes.

Nota. Autoría propia criterios utilizados en el estudio respecto a la población y muestra que participo.

El desarrollo de este proyecto inició con la recolección de datos necesarios para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de cada participante.

Una vez obtenidas estas mediciones, se procedió a aplicar el test correspondiente, respetando los lineamientos establecidos para cada una de las pruebas incluidas. Posteriormente, los datos fueron analizados utilizando

herramientas estadísticas, lo que permitió interpretar los resultados y elaborar las conclusiones del estudio.

Las evaluaciones se llevaron a cabo en dos jornadas distintas: la primera el 15 de mayo de 2025 y la segunda el 22 de mayo del mismo año, ambas realizadas a las 7:00 p.m. en la cancha de tierra La Victoria. Durante estas sesiones, se valoraron tanto el IMC como la coordinación motriz gruesa de los deportistas, utilizando para ello el test Körperkoordinationstest für Kinder (KTK).

INSTRUMENTO

Para este instrumento se tomó como referencia el estudio de (Bustamante *et al.*, 2008) A, quien sugiere el siguiente orden para su aplicación: Equilibrio en retroceso (ER).

Materiales requeridos: tres tablones de madera de 3 metros de largo, con alturas de 3 centímetros y anchos de 6, 4.5 y 3 centímetros, respectivamente. Estos tablones se colocan sobre soportes transversales separados entre sí por 50 centímetros, lo que permite que queden a una altura de 5 centímetros del suelo. También se utilizan fichas individuales para registrar los resultados.

Descripción de la tarea: el participante debe caminar hacia atrás sobre los tres tablones, cada uno con un ancho diferente. Se permiten tres intentos por cada tabla. Durante el recorrido, no está permitido que los pies toquen el suelo. Antes de realizar los intentos válidos, el niño debe hacer una práctica de adaptación, caminando una vez hacia adelante y otra hacia atrás sobre la tabla. El orden de los recorridos sigue una secuencia descendente según el ancho de los tablones.

Criterios de evaluación: se consideran tres intentos válidos por tabla, sumando un total de nueve. Se contabilizan los apoyos realizados al caminar hacia atrás, teniendo en cuenta que el primer apoyo no se considera puntuable;

la evaluación inicia con el segundo apoyo. El docente cuenta en voz alta los apoyos hasta que uno de los pies toque el suelo o se alcancen ocho puntos por intento. Cada ejercicio tiene un máximo de 8 puntos, por lo que la puntuación total posible es de 72. El resultado final corresponde a la suma de los apoyos válidos realizados hacia atrás en los nueve intentos.

Saltos monopodales (SM)

Material necesario: se utilizan 12 placas de espuma con dimensiones de 50 cm de largo, 20 cm de ancho y 5 cm de grosor, además de fichas individuales para el registro de los resultados.

El ejercicio implica que el niño salte sobre un solo pie, comenzando con el pie dominante y luego con el no dominante, superando una o varias placas de espuma apiladas, dispuestas transversalmente en relación con la dirección del salto. La altura inicial del salto varía según la edad del participante, siguiendo los criterios de (Kiphard & Schilling, 1974).

5 años: 5 cm (1 placa)

6 a 8 años: 15 cm (3 placas)

9 a 10 años: 25 cm (5 placas)

11 a 14 años: 35 cm (7 placas)

Si el niño no logra completar el salto en la altura inicial asignada, debe retroceder 5 cm (una placa) hasta conseguir realizarlo con éxito. Para ejecutar el salto, se requiere una distancia de aproximadamente 1,5 metros para tomar impulso, y este debe realizarse con un solo pie. La recepción también debe hacerse con el mismo pie, sin que el otro toque el suelo. En cada altura evaluada se permiten hasta tres intentos por pie. Previamente, el niño realizará dos intentos de práctica por pie.

Puntuación: se asignan 3 puntos si el niño logra aterrizar correctamente con el pie correspondiente en el primer intento, 2 puntos si lo logra en el segundo intento y 1 punto en el tercero. Si no consigue completar el salto en ninguno de los tres intentos, se otorgan 0 puntos.

La puntuación total se calcula sumando los puntos obtenidos con ambos pies en todas las alturas evaluadas, a los cuales se agregan 3 puntos por cada placa que corresponde a la altura inicial del salto. El puntaje máximo alcanzable es de 72 puntos.

Salto lateral (SL) Material requerido: un cronómetro y una placa de madera rectangular de 100 x 60 centímetros, dividida por un obstáculo de 60 x 4 x 2 centímetros, colocado en el centro para separar el rectángulo en dos partes iguales. También se utiliza una ficha de registro para anotar los resultados.

Descripción del ejercicio: la tarea consiste en realizar saltos laterales con ambos pies juntos, desplazándose lo más rápido posible de un lado al otro del obstáculo, durante un período de 15 segundos. El participante no debe tocar el obstáculo y debe permanecer dentro del área delimitada. Antes de las tentativas válidas, se efectúan cinco saltos de práctica. Se permiten dos intentos válidos, con un intervalo de 10 segundos entre ellos. Si durante la ejecución el niño toca el obstáculo, cae fuera del área permitida o se interrumpe el tiempo de la prueba, el evaluador debe indicar que continúe. En caso de que estas fallas se repitan, se detiene la prueba y se realiza una nueva demostración. Solo se permiten dos intentos válidos en total. Puntuación: Se contabiliza la cantidad total de saltos correctamente realizados en dos intentos. La puntuación final corresponde a la suma de los saltos válidos en ambos intentos.

Transferencia lateral (TL)

Material requerido: Un cronómetro y dos plataformas de madera con dimensiones de 25 × 25 × 1,5 cm, cada una con cuatro patas de 3,7 cm de alto.

Descripción del ejercicio: las plataformas se disponen en el suelo, de forma paralela, separadas por 12,5 cm. El objetivo es realizar tantas transposiciones laterales como sea posible durante 20 segundos. Se permiten dos intentos válidos. La mecánica es la siguiente: el participante se coloca sobre una plataforma. Al iniciar, toma la plataforma con ambas manos y la mueve al lado opuesto; a continuación, traslada su cuerpo sobre ella y repite este ciclo. La elección del lado de inicio la decide el participante.

Si durante el ejercicio el participante toca el suelo con manos o pies, el profesor indicará que continúe. Además, deberá contar en voz alta cada transposición. La puntuación se contabiliza cada vez que se completa una transposición, cuando la plataforma se mueve de izquierda a derecha y el participante coloca ambos pies sobre ella. El total de puntos equivale al número de transposiciones realizadas. Finalmente, se suman los resultados de los dos intentos válidos.

Criterios para identificar problemas de coordinación motora: Según el manual del test, se registran las puntuaciones obtenidas en cada tarea, como número de pasos, altura alcanzada, cantidad de saltos o repeticiones. El manual incluye normas específicas para estudiantes entre 5 y 14 años, diferenciando entre varones y mujeres en dos de las cuatro tareas (salto en un pie y saltos laterales). Las puntuaciones se convierten en cocientes motores individuales para cada tarea, que posteriormente se integran en un cociente motor global con una media de 100 y una desviación estándar de 15, representado en una distribución percentil. Para esta evaluación, se utilizaron tablas normativas basadas en tres grupos: población general, estudiantes con dificultades de aprendizaje y con disfunción cerebral. Un cociente motor global igual o inferior

a 85 indica un desempeño por debajo del percentil 15, mientras que una puntuación menor de 70 se considera por debajo del percentil 3 (Gómez *et al.*, 2006).

El cociente motor es un valor numérico que sirve para evaluar el rendimiento motor de un niño. Según ese valor, se puede clasificar cómo está su coordinación y habilidades motrices en comparación con otros niños de su edad.

Si el cociente motor está entre 131 y 145, se considera que el niño tiene un rendimiento motor alto, situándose dentro del percentil 99 al 100, es decir, está en el grupo superior al 99% de los niños evaluados. Si está entre 116 y 130, su rendimiento es bueno, ubicándose en el percentil 85 al 98, lo que significa que supera a la mayoría de niños. Cuando el valor está entre 86 y 115, se considera normal, ubicándose entre el percentil 17 y 84, lo que indica un desempeño promedio. Si el cociente motor está entre 71 y 85, se clasifica como sintomático, correspondiente a percentiles del 3 al 16, lo que podría señalar dificultades motoras leves o problemas de coordinación. Valores por debajo de 71 indicarían un desempeño aún más bajo, fuera de los rangos aquí descritos. En este caso, la investigación se aplicó a una población específica: 30 niños deportistas de entre 7 y 12 años que pertenecen al club de fútbol La Bastilla, ubicado en Bucaramanga.

La prueba KTK (Körperkoordinationstest für Kinder), creada por (Kiphard & Schilling, 1974). es ampliamente reconocida a nivel internacional como un instrumento confiable para evaluar la coordinación motora gruesa en niños y adolescentes. Este test mide habilidades como el equilibrio, la coordinación y la agilidad, elementos clave para el desarrollo de destrezas motoras en distintas disciplinas deportivas, incluyendo el fútbol.

Resultados

A continuación, se vinculan los hallazgos de este estudio, "Se ha empleado Microsoft Excel para el análisis de los datos.". En la hoja de cálculo de la programación, los datos se estructuran en columnas con títulos descriptivos, los cuales están relacionados con las variables analizadas. Se emplearon fórmulas para determinar el cociente motor y los valores percentiles con base a los resultados de las pruebas, como consiguiente se elaboraron tablas dinámicas para sintetizar la información y los gráficos la cual es representada con un diagrama de barras que establece una clasificación de edad, IMC y cada una de las subpruebas del test KTK. El análisis de la información en Excel ha facilitado la identificación y clasificación de valores en dependencia. El uso de gráficos y tablas dinámicas para visualizar los datos ha simplificado la comprensión del resultado.

Figura 1: Distribución de sujetos por edades

Nota: Autoría propia

En la Figura 1 se presenta la distribución de edades de la población participante en la investigación. Se observa que los deportistas evaluados tienen un rango de edad establecido entre 7 y 12 años. El grupo con mayor representación es de los niños de 9 años, quienes constituyen el 24 % de la muestra (n = 7) mientras que las demás edades presentan una menor frecuencia de participación. Esta tendencia evidencia que la mayoría de los participantes se concentran en la etapa intermedia del rango establecido para el estudio.

Figura 2: Resultados IMC de los sujetos de prueba.

Nota. Distribución de los participantes según su índice de masa corporal

En la Figura 2 se observa la clasificación del índice de masa corporal de los participantes. Se puede observar que el 79 % de los participantes (n = 23), presentan un IMC dentro de los valores normales. Por su parte, un 17 % (n = 5) se clasifica en la categoría de sobrepeso, mientras que un 3 % (n = 1) presenta desnutrición moderada. En conjunto, los datos reflejan una tendencia general hacia un estado nutricional adecuado dentro de la muestra estudiada.

Figura 3: Resultados de la prueba de equilibrio retaguardia.

Nota. Distribución de los participantes según el cociente motor (C.M) en la prueba de equilibrio y retaguardia

En la Figura 3 se presenta la distribución de los valores obtenidos en el cociente motor (C.M), correspondiente a la prueba de equilibrio retaguardia. Se evidencia que la mayoría de los participantes se ubican en el rango de 111 a 120 puntos (n = 11), lo que representa un buen desempeño motriz según los criterios de valoración establecidos en los baremos del test. Asimismo, 10 deportistas alcanzaron puntajes entre 121 y 145, evidenciando un nivel superior al promedio. En contraste, un número menor de participantes, 4 en cada caso, se encuentra en los rangos de 0-90 y 91-110, lo que indica niveles de ejecución más bajos dentro de la prueba. En general, los resultados muestran una tendencia positiva en las capacidades de equilibrio y control postural del grupo evaluado

Figura 4: Distribución de los participantes según el cociente motor (C.M) en la subprueba de saltos monopedales

Nota: Elaboración propia a partir del análisis estadístico descriptivo realizado en Microsoft Excel

En la Figura 4 se presenta la distribución del cociente motor (C.M) obtenido en la subprueba de saltos monopedales. Se puede observar que el 55 % (n = 16) de los sujetos de prueba, se ubican en el rango de 111 a 120 puntos. Por otra parte, 7 sujetos (24 %) alcanzaron valores entre 0 y 90 puntos y 6 participantes (21 %) se situaron en el rango de 91 a 110 puntos, que equivalen a niveles de rendimiento más bajos. En conjunto, los datos reflejan un buen desempeño general en la ejecución de esta prueba del test ktk.

Figura 5: Distribución de los participantes según el cociente motor (C.M) en la subprueba de saltos laterales

Nota. Elaboración propia a partir del análisis estadístico descriptivo realizado en Microsoft Excel

Se presenta la distribución del cociente motor (C.M) correspondiente a la cuarta subprueba, relacionada con los saltos laterales. Se puede observar que la mayoría de los sujetos de prueba, 16 niños (55 %), se ubican en el rango correspondiente de 121 a 145 puntos, lo cual indica un desempeño motriz muy bueno según los criterios de valoración establecidos. Por otra parte 8 sujetos de prueba (28 %) se encuentran en el rango de 111 a 120 puntos, representando un buen rendimiento, mientras que 5 participantes (17 %) alcanzaron valores entre 91 y 110, considerados niveles medios de ejecución.

Figura 6: Resultados de los sujetos en la tercera subprueba.

Nota. Elaboración propia a partir del análisis estadístico descriptivo realizado en Microsoft Excel

En la Figura 6 se presenta la distribución del cociente motor (C.M) correspondiente a la subprueba de transferencia lateral. Los resultados muestran que la mayoría de los participantes, equivalente al 62 % (n = 18), se ubican en el rango de 46 a 54 puntos, lo que corresponde a una clasificación estándar de desempeño motor. Por otra parte, 6 sujetos de prueba (21 %) alcanzaron valores entre 55 y 65 puntos, mientras que 3 participantes (10 %) se situaron en el rango de 66 a 72, reflejando un nivel superior. Finalmente, 2 niños (7 %) obtuvieron puntajes entre 0 y 45, considerados bajos dentro de la escala de valoración. En conjunto, los resultados evidencian un predominio de rendimientos dentro de la media esperada en esta prueba específica.

Figura 7: Clasificación final de la coordinación motriz.

Nota. Elaboración propia a partir del análisis estadístico descriptivo realizado en Microsoft Excel

En la Figura 7 se puede observar la clasificación general de los participantes de acuerdo al nivel de coordinación motora. Se evidencia que la mayoría de los niños 58 % (n = 17), se ubican en la categoría de buena coordinación del test ktk. Asimismo, un 31 % (n = 9) presenta una coordinación normal, mientras que un 11 % (n = 3) alcanza el nivel de muy buena coordinación. No se registraron casos en la categoría de sintomático. En conjunto, estos resultados reflejan un predominio de niveles adecuados de coordinación motora dentro de la muestra evaluada.

Conclusiones

La aplicación del test de coordinación KTK en el Club de Fútbol La Bastilla mostró evidencias positivas, reflejando un buen nivel de coordinación motriz en los jugadores.

Los mejores desempeños se observaron en las pruebas de equilibrio retaguardia, saltos mono pedales, saltos laterales y transposición lateral, lo que indica un desarrollo adecuado de habilidades para el rendimiento deportivo.

Se evidenció que un jugador con sobrepeso presentó buena coordinación, sugiriendo que el sobrepeso no afectó su desempeño en el test.

Se ajustaron los tiempos entre pruebas para evitar la fatiga, facilitando que los niños comprendieran mejor las tareas y se sintieran cómodos durante la evaluación.

Las evidencias confirman la utilidad del test y aportan aprendizajes para mejorar la preparación y equidad en futuras evaluaciones, garantizando condiciones óptimas para mostrar el verdadero nivel de los participantes.

REFERENCIAS

- Abreo, L. M. G., Rico, C. A. B., et al. (2023). *Efecto de un programa de entrenamiento propioceptivo con y sin calzado sobre las capacidades coordinativas en futbolistas de 10 a 12 años*. *Revista Educación Física, Deporte y Salud*, 6(12), 59-70. <https://doi.org/10.15648/redfids.12.2023.3879>
- Arjona, O. A. M., Vargas, M. M. M., & Buendía, J. M. P. (2021). Motor coordination assessment of U13 soccer players. *Journal of Physical Education and Sport*, 21(2), 934– 941. <https://doi.org/10.7752/jpes.2021.02116>
- Bermúdez, C., & Sáenz, P. (2019). Diseño y validación de instrumento para evaluar coordinación motriz en primaria. *Podium: Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*.
- Biino, V., Giustino, V., Gallotta, M. C., Bellafiore, M., Battaglia, G., Lanza, M., Baldari, C., Giuriato, M., Figlioli, F., Guidetti, L., & Schena, F. (2023). Effects of sports experience on children's gross motor coordination level. *Frontiers in Sports and Active Living*, 5, Article 1310074. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1310074>
- Boraczyński, M. T., Sozański, H. A., & Boraczyński, T. W. (2019). Effects of a 12-Month Complex Proprioceptive-Coordination Training Program on Soccer Performance in Prepubertal Boys Aged 10-11 Years. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 33(5), 1380–1393. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001878>.
- Bustamante Valdivia, A., López de D'Amico, R., Pacheco Figueroa, N., & Peña Reyes, C. (2008). Coordinación motora: influencia de la edad, sexo, estatus

- socio-económico y niveles de adiposidad en niños peruanos. *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano*, 10(3), 282-289
- Gómez, M., Ruiz, L. M., & Mata, E. (2006). Los problemas evolutivos de coordinación en la adolescencia: Análisis de una dificultad oculta. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte*, 3(2), 44-54
- Kiphard, E. J., & Schilling, F. (1974). *Körperkoordinationstest für Kinder: KTK* (Manual del test). Beltz.
- Muñoz, J. F. C., Sánchez, J. A. M., Hernández, A., & García, M. F. P. (2019). Individualización en el acondicionamiento físico en fútbol. *ABFútbol: Revista Técnica Especializada en Fútbol*, 98, 33-47.
- Stoica, M. (2014). The Influence of Modern Means on the Coordination Component in Junior 1 Soccer Players. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 117, 442-446. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.242>
- Perlaza-Estupiñan, A. A., & Gutiérrez-Cruz, M. (2019). Fundamentos teóricos y metodológicos para el desarrollo de la coordinación en la formación de los gestos técnicos en el fútbol de categorías formativas. *Ciencia y Deporte*, 4(1), 96-111. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8106612>
- Sampieri, R. H. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (7.ª ed.). McGraw Hill México.
- Sánchez, J. M., & Vallejo, P. F. (2024). Efectos de un programa de entrenamiento de fútbol en la coordinación motriz gruesa en niños de la Escuela Independiente del Valle Ambato. *Sinergia Académica*, 7(Especial 7), 601-611. Recuperado de <https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/395>

Suntaxi Naula, C. H., & Quintanilla Ayala, L. X. (2021). Potenciación de las habilidades motrices básicas en fútbol sub-8 a través de la coordinación motriz. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 26(280), 101–114. <https://doi.org/10.46642/efd.v26i280.3160>